

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10286559>

УДК 591.111.1; 618.3-06

ОЦЕНКА МОРФОЛОГИИ И ФУНКЦИИ ТРОМБОЦИТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ФАЗОВОЙ ВИЗУАЛИЗАЦИИ

Н.А. Василенко,

ис, отделение клинических и экспериментальных исследований,
ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского,
г. Москва

Аннотация: В статье рассматривается возможность применения технологии количественного фазового имиджинга (QPI) для оценки состояния тромбоцитарного звена гемостаза. В режиме реального времени исследованы тромбоциты периферической крови 20 здоровых добровольцев. Показано, что использование инновационной технологии предоставляет возможность оперативной оценки морфофункционального состояния тромбоцитов. Изменение структуры функциональных классов внутри популяции циркулирующих клеток может служить предиктором развития различных нарушений в системе свертывания крови.

Ключевые слова: тромбоциты, морфо-функциональное состояние, гемостаз, микроскопия, количественный фазовый имиджинг

ASSESSMENT OF PLATELET MORPHOLOGY AND FUNCTION USING QUANTITATIVE PHASE IMAGING TECHNOLOGY

N.A. Vasilenko,

researcher, department of clinical and experimental research,
M.F. Vladimirsky Moscow Regional Clinical and Research Institute
(MONIKI),
Moscow

Annotation: The article discusses the possibility of using quantitative phase imaging (QPI) technology to assess the state of the platelet component of hemostasis. Peripheral blood platelets of 20 healthy volunteers were studied in real time. It has been shown that the use of innovative technology provides the opportunity to quickly assess the morphofunctional state of platelets. Changes in the structure of functional classes within a population of circulating cells can serve as a predictor of the development of various disorders in the blood coagulation system.

Keywords: platelets, morpho-functional state, hemostasis, microscopy, quantitative phase imaging

В последние десятилетия, благодаря внедрению новейших достижений лабораторной медицины и клинической гемостазиологии в медицинскую практику, стали известны многие аспекты нарушений звеньев гемостаза при различных заболеваниях. Установлено, что циркулирующие тромбоциты периферической крови человека гетерогенны по размеру и функциональному состоянию [1, 2]. Поэтому не теряет актуальности вопрос поиска оперативных и информативных методов исследования тромбоцитов, которые смогут обеспечить получение объективной картины изменений в системе гемостаза в норме и условиях патологии, которые будут применимы для оценки тяжести состояния, прогнозирования возможных осложнений, оценки эффективности проводимой терапии [3, 4].

Цель настоящего исследования – оценить возможности применения технологии количественного фазового имиджинга (QPI) для анализа гетерогенности популяции тромбоцитов у практически здоровых добровольцев.

Обследована группа (20) соматически здоровых добровольцев мужского пола в возрасте 20 – 35 лет (средний – $29,7 \pm 3,9$ лет).

Морфофункциональное состояние циркулирующих тромбоцитов *in situ* оценивали экспресс-методом компьютерной морфометрии на основе отечественного компьютерного лазерного интерферометра «МИМ-340» [5].

Микроскоп представляет собой модифицированный интерферометр Линника с модуляцией фазы опорной волны. Источником света является гелий-неоновый лазер ($\lambda = 633$ нм)

основные параметры КФМ: объектив 30x, общее увеличение системы 5000x, точность измерений по высоте 0,5 нм, по полю 20 нм; дискретность изображения 128x128, при минимальном размере пикселя 3 нм. Микроскоп обладает разрешением, незначительно уступающим растровому электронному микроскопу, и позволяет регистрировать параметры биологических объектов, не подвергавшихся предварительной фиксации или окрашиванию.

Статистический анализ данных проводился с помощью алгоритмов среды MatLab и прикладных программ SPSS Statistics 21.0. Стандартная обработка выборок включала подсчет значений средних арифметических величин, а также величины дисперсии и стандартного отклонения. Сравнение показателей по количественным признакам осуществляли непараметрическим методом с использованием U- критерия Манна-Уитни. При сравнении двух групп с нормальным характером распределения данных использовали t-тест для независимых группировок при условии совпадения дисперсий. Для всех видов анализа статистически значимыми считали различия при $p < 0,05$.

Рисунок 1 иллюстрирует визуализируемые в режиме реального времени 4 основных функциональных класса тромбоцитов периферической крови.

Рисунок 1 – Функциональные классы живых тромбоцитов периферической крови:
A) I; B) II; C) III; D) IV

Гладкие и рифленые тромбоциты являются так называемыми формами «покоя». Тромбоциты II-III типов, отличающиеся появлением отростков (псевдоподий) различного числа и длины, а также изменением их формы, связанной с перестройкой цитоскелета и структуры грануломера, проявляют внешние признаки

функциональной активности. Клетки IV типа являются дегенеративно измененными, функционально неполноценными тромбоцитами, практически исчерпавшими свои биологические функции [6-8].

В условиях нормы (здоровые добровольцы) 63% клеток представлены тромбоцитами покоя (I тип), 21% – клетками с низким уровнем активации (II тип), 12% – тромбоцитами с высоким уровнем активности (III тип), 4 % – дегенеративно – измененными тромбоцитами.

Первичный гемостаз осуществляется преимущественно тромбоцитами. Поэтому возможность провести оперативный анализ морфофункционального состояния живых функционирующих клеток с использованием технологии QPI представляется весьма интересной и перспективной.

Полученные нами результаты позволяют заключить, что морфофункциональные показатели тромбоцитов периферической крови можно рассматривать в качестве объективных критериев состояния системы гемостаза, изменения которых могут служить предикторами развития различных нарушений в системе свертывания крови.

Список литературы

[1] Исследование спектральной гетерогенности тромбоцитов человека методом гигантского комбинационного рассеяния света / К.И. Матвеева, А.Ю. Зюбин, Е.А. Демишкевич [и др.] // Спектроскопия комбинационного рассеяния света: 7-й Урало-Сибирский семинар, Екатеринбург, 23-25 августа 2021 года. – Екатеринбург: Институт геологии и геохимии им. академика А.Н. Заварицкого, 2021. 85-86 с.

[2] Liu C. The heterogeneity of megakaryocytes and platelets and implications for ex vivo platelet generation. / C Liu, B Huang, H Wang, J. Zhou // Stem Cells Transl Med. – 2021. № 10(12). 1614-1620 p. doi: 10.1002/sctm.21-0264.

[3] . Динамика показателей тромбоцитарного звена гемостаза при физиологическом течении беременности. / И.А. Василенко, С.А. Гаспарян, И.Ш. Антонова, А.В. Савушкин, С.В. Бабакова // Вопросы гинекологии, акушерства и перинатологии. – 2006. Т. 5. № 4. 5-12 с.

[4] Spurgeon BEJ. Platelet Flow Cytometry: Instrument Setup, Controls, and Panel Performance. / BEJ Spurgeon, KM. Naseem // *Cytometry B Clin Cytom.* – 2020. № 98(1). 19-27 p. doi: 10.1002/cyto.b.21774.

[5] Диалог с клеткой: диагностическая real-time технология на основе лазерной интерферометрии / И.А. Василенко, В.Б. Метелин, П.С. Игнатъев [и др.] // *Альманах клинической медицины.* – 2018. Т. 46. № 8. 748-757 с. – DOI 10.18786/2072-0505-2018-46-8-748-757.

[6] Multi-omics approaches to study platelet mechanisms. / FA Solari, D Krahn, F Swieringa, S Verhelst, T Rassaf, A Tasdogan, RP Zahedi, K Lorenz, T Renné, JWM Heemskerk, A. Sickmann // *Curr Opin Chem Biol.* – 2023. № 73. 102253 p. doi: 10.1016/j.cbpa.2022.102253. Epub 2023 Jan 21. PMID: 36689818.

[7] Beyond Hemostasis: Platelet Innate Immune Interactions and Thromboinflammation. / J. Mandel, M. Casari, M. Stepanyan, A. Martyanov, C. Deppermann // *Int J Mol Sci.* – 2022. № 31.23(7). 3868 p. doi: 10.3390/ijms23073868.

[8] Six K.R. Platelet Biochemistry and Morphology after Cryopreservation. / K.R. Six, V. Compennolle, H.B. Feys // *Int J Mol Sci.* – 2020. № 21(3). 935 p. doi: 10.3390/ijms21030935.

Bibliography (Transliterated)

[1] Study of the spectral heterogeneity of human platelets using the giant Raman scattering method / K.I. Matveeva, A.Yu. Zyubin, E.A. Demishkevich [et al.] // *Raman spectroscopy: 7th Ural-Siberian seminar, Yekaterinburg, August 23-25, 2021.* – Ekaterinburg: Institute of Geology and Geochemistry named after. Academician A.N. Zavaritsky, 2021. 85-86 p.

[2] Liu C. The heterogeneity of megakaryocytes and platelets and implications for ex vivo platelet generation. / C Liu, B Huang, H Wang, J. Zhou // *Stem Cells Transl Med.* – 2021. No. 10(12). 1614-1620 p. doi: 10.1002/sctm.21-0264.

[3] Dynamics of platelet hemostasis indicators during the physiological course of pregnancy. / I.A. Vasilenko, S.A. Gasparyan, I.Sh. Antonova, A.V. Savushkin, S.V. Babakova // *Issues of gynecology, obstetrics and perinatology.* – 2006. Т. 5. No. 4. 5-12 p.

[4] Spurgeon BEJ. Platelet Flow Cytometry: Instrument Setup, Controls, and Panel Performance. / BEJ Spurgeon, KM. Naseem // Cytometry B Clin Cytom. – 2020. No. 98(1). 19-27 p. doi: 10.1002/cyto.b.21774.

[5] Dialogue with a cell: diagnostic real-time technology based on laser interferometry / I.A. Vasilenko, V.B. Metelin, P.S. Ignatiev [et al.] // Almanac of Clinical Medicine. – 2018. Т. 46. No. 8. 748-757 p. – DOI 10.18786/2072-0505-2018-46-8-748-757.

[6] Multi-omics approaches to study platelet mechanisms. / FA Solari, D Krahn, F Swieringa, S Verhelst, T Rassaf, A Tasdogan, RP Zahedi, K Lorenz, T Renné, JWM Heemskerk, A. Sickmann // Curr Opin Chem Biol. – 2023. No. 73. 102253 p. doi: 10.1016/j.cbpa.2022.102253. Epub 2023 Jan 21. PMID: 36689818.

[7] Beyond Hemostasis: Platelet Innate Immune Interactions and Thromboinflammation. / J. Mandel, M. Casari, M. Stepanyan, A. Martyanov, C. Deppermann // Int J Mol Sci. – 2022. No. 31.23(7). 3868 p. doi: 10.3390/ijms23073868.

[8] Six K.R. Platelet Biochemistry and Morphology after Cryopreservation. / K.R. Six, V. Compennolle, H.B. Feys // Int J Mol Sci. – 2020. No. 21(3). 935 p. doi: 10.3390/ijms21030935.

© Н.А. Василенко, 2023

Поступила в редакцию 15.10.2023
Принята к публикации 03.11.2023

Для цитирования:

Василенко Н.А. Оценка морфологии и функции тромбоцитов с использованием технологии количественной фазовой визуализации // Инновационные научные исследования: сетевой журнал. 2021. № 1-2(3). С. 12-17. URL: <https://ip-journal.ru/>